

Alina MARDARI

doctorandă,

Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău

Utilizarea mijloacelor multimedia pentru promovarea educației interculturale în cadrul orelor de limbă engleză

Rezumat: Studenții care învață engleza ca limbă străină urmează să își formeze atât abilități lingvistice avansate, cât și abilitatea de a aprecia culturile vorbitoare de engleză. Învățarea limbilor străine prin utilizarea mijloacelor TIC este, de obicei, axată pe formarea abilităților lingvistice, înțelegerea culturală fiind rareori scopul principal al demersului didactic, câteodată chiar evitându-se. În articolul de față ne propunem să valorificăm formarea competenței interculturale, demonstrând cum diverse materiale, site-uri, activități și platforme de învățare online mediate tehnic și orientate cultural pot fi utilizate pentru a stimula colaborarea socială, înțelegerea, reflecția și aprecierea.

Cuvinte-cheie: engleza ca limbă străină, mijloace multimedia, competențe interculturale, platforme online.

Abstract: Today's EFL students need both advanced language skills and an appreciation of English-speaking cultures. Language teaching, however, tends to focus on language skills, while cultural understanding is seldom the main goal and is even sometimes avoided. In this article we shall show how intercultural competence may be developed through the use of technically-mediated and culturally-oriented online learning materials, websites, and learning platforms, which help cultivate intercultural competence through social collaboration, understanding, reflection, and appreciation.

Keywords: EFL, media, intercultural competence, online platforms.

INTRODUCERE

Secolul al XXI-lea este marcat de creșterea vertiginoasă a populației care folosește engleza ca a doua limbă

de comunicare sau ca limbă străină. În tandem cu globalizarea mediului de afaceri, a industriei și a educației [1; 6], consolidarea statutului limbii engleze de limbă internațională (EIL) a făcut tot mai necesară înțelegerea multiculturală și crearea unor perspective pentru ca vorbitorul să poată activa eficient în societatea internațională cosmopolită [4, p. 85]. Cu alte cuvinte, pentru ca studenții de astăzi să fie competenți în viitoarea lor comunicare profesională cu elevii/studentii proprii și colegii din alte țări, ei au nevoie atât de abilități lingvistice avansate, cât și de abilitatea de a aprecia alte culturi. Datorită acestor priorități, mulți practicieni simt nevoia de a renunța la paradigmele învechite de predare a limbii engleze, pentru a se adapta la mediul de învățare în schimbare [10, p. 132].

Potrivit cercetătorilor A. Liddicoat și A. Scarino, „competența interculturală înseamnă a fi conștient de faptul că culturile sunt relative. Adică să fii conștient că nu există un mod „normal” de a acționa, că toate comportamentele sunt variabile din punct de vedere cultural” [8, p. 23]. Competențele interculturale sunt necesare, la nivel practic, pentru a învăța o limbă [5, p. 260], deoarece diferențele cauzate de hotare, distanțe și poziția geografică s-au diminuat, pe când nivelul de interacțiune umană între culturi s-a extins semnificativ. În acest mediu globalizat, competențele interculturale capătă un rol vital [9, p. 313].

Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, resursele tehnologice și multimedia sunt utilizate nu atât pentru promovarea înțelegerii culturale, cât pentru formarea unor abilităților lingvistice precum asimilarea vocabularului, ascultarea, vorbirea, lectura și scrierea. Cadrele didactice care integrează elementul cultural în predare îi atribuie, de obicei, un scop secundar, nu principal [13, p. 56]. Drept urmare, cunoștințele interculturale sunt adesea subreprezentate în curriculumul de limbă engleză ca limbă străină (EFL), iar competențele interculturale se bucură de mai puțină atenție academică decât competențele de comunicare.

Pe lângă dezvoltarea competențelor de comunicare, printre obiectivele academice ale utilizării mijloacelor multimedia se numără dezvoltarea competențelor interculturale prin experiențe și materiale autentice și motivante, prin folosirea experienței de comunicare și prin crearea de oportunități pentru ca studenții să reflecteze, să compare, să devină mai deschiși față de alte culturi și să învețe să le accepte.

LIMBAJUL CA PRACTICĂ SOCIALĂ

Cercetătorii A. Liddicoat și A. Scarino consideră că învățarea limbilor străine necesită o interacțiune socială complexă. Ei notează faptul că teoriile care conceptualizează limbajul în calitate de mijloc de comunicare folosesc un cadru simplist: „(...) l-au

marginalizat pe cel care învață ca generator de sens în chiar actul comunicării, trivializează adesea ceea ce este comunicat și comunicabil la o lecție de limbă străină” [8, p. 14]. Autorii prezintă cinci principii de bază, pe care le consideră fundamentale pentru învățarea limbilor străine:

- **Construcție activă.** Acest principiu se bazează pe teoria învățării constructiviste, în care profesorul le oferă studenților oportunități de a învăța, iar ei, la rândul lor, se angajează să interpreteze materialele și să creeze produse proprii, nu doar să memoreze informații [2, p. 112].
- **Crearea de conexiuni.** Studenții trebuie să conecteze noile cunoștințe cu achizițiile vechi. În învățarea limbilor străine, aceasta presupune înțelegerea cadrelor lingvistice și culturale existente și corelarea lor cu experiențele noi.
- **Interacțiune socială.** Învățarea este un proces interactiv. În același timp, interacțiunea este scopul învățării limbilor străine. ”Învățarea necesită interacțiune continuă, pentru a negocia un consens între mai multe perspective și participanți” [8, p. 114]. Prin urmare, învățarea eficientă a limbilor este mult mai complexă decât simpla dobândire a vocabularului sau aplicarea regulilor gramaticale.
- **Reflecție.** Învățarea rezultă din abilități de gândire de ordin superior, inclusiv răspunsuri cognitive și emoționale. Gândirea reflexivă presupune crearea conexiunilor între cunoștințe, un act de gândire abstractă și conceptuală, precum și înțelegerea propriilor strategii de gândire și de învățare. Astfel, prin reflecție, studentul trece dincolo de cadrul propriu de interpretare și de conceptele construite social, pentru a identifica noi perspective [2, p. 115].
- **Responsabilitate.** Cel care învață are mai multe responsabilități, inclusiv cea de a comunica cu ceilalți, de a căuta să obțină sensibilitate și înțelegere interculturală și de a se purta corect și respectuos cu participanții la procesul de comunicare.

Cele cinci principii nu abordează în mod direct înțelegerea interculturală, însă pot fi considerate premise pentru o perspectivă interculturală [2, p. 117]. Ca atare, ele pot servi drept elemente componente ale unui proiect de instruire interculturală. Vom descrie câteva abordări eficiente, la baza cărora stau aceste principii: abordarea comparativă; abordările ”emică” și „etică”; abordarea învățării experiențiale.

Prin *abordarea comparativă* profesorii și studenții au ocazia să descopere și să înțeleagă potențialele bariere care fac parte din diferențele culturale. Studenții sunt încurajați să înțeleagă și să respecte aceste diferențe.

De regulă, pentru comparație se aleg două-trei culturi. Scopul este nu doar de a identifica diferențele, ci și de a găsi aspecte comune. Unul dintre avantajele acestei abordări este oportunitatea de a depista eventualele stereotipuri împărtășite de studenți.

În timp ce *abordarea "emică"* presupune studierea culturilor din interior, *abordarea "etică"* se concentrează pe înțelegerea culturilor din exterior. Așadar, studenții, cu ajutorul profesorilor, încearcă să înțeleagă culturile așa cum o fac membrii acestor culturi ("emic") sau le compară în baza unor caracteristici predeterminate ("etic") [2, p. 163].

Abordarea *învățării experiențiale* se axează pe învățarea empirică, al cărei concept are la bază ciclul de învățare experiențială al lui Kolb. Nu este eficient să citești multe cărți care tratează subiectul culturii sau să ascuți prelegeri despre diferite culturi. Este necesar ca fiecare individ să se confrunte cu situații noi și necunoscute, să trăiască frică, respingere, precum și încredere și simpatie. Mai mult, cultura trebuie învățată prin interacțiune cu vorbitorii nativi și non-nativi.

A. Liddicoat și A. Scarino concluzionează că tehnologia socială, spre deosebire de tehnologia informației, poate fi extrem de benefică pentru dezvoltarea didacticii limbilor străine în condițiile orientării spre proiectarea instruirii interculturale [2, p. 164]. Utilizarea mijloacelor multimedia a devenit o prioritate pentru învățarea unei limbi străine [11, p. 192]. Printre tehnologiile folosite în context pedagogic, tehnologia rețelelor sociale e capabilă să provoace sentimente puternice de conexiune socială, care pot deveni benefice pentru învățarea limbilor străine [7, p. 717]. Prin urmare, rețelele sociale prezintă oportunități excelente pentru a conecta reprezentanții unor culturi diverse în scopul promovării înțelegerii – or, interfața și caracteristicile oferite de platformele multimedia ne sunt deja familiare [13, p. 65]. Într-adevăr, platformele de socializare (Facebook, Instagram, TikTok) întrunesc standardele, capacitățile și funcțiile pe care ar trebui să le posedă o platformă online utilizată pentru instruirea EFL [13, p. 68].

Studenții sunt capabili să descopere aspecte legate de cultura celuilalt într-un mediu virtual propice învățării. Sarcinile de învățare le oferă prilejuri de a reflecta atât asupra propriilor idei, cât și asupra părerilor semenilor. Rețelele sociale ne pun la dispoziție o platformă adecvată pentru ca studenții să dezvolte idei și să construiască cunoștințe împreună, deoarece își pot planifica propria abordare de învățare în propriul ritm de învățare. Ei se simt mai puțin intimidați atunci când își exprimă punctele de vedere, deoarece nu există o presiune similară cu cea care, de regulă, prevalează la cursurile în format "față în față".

Limba de bază prezentată în manualele de limbă

străină este aproape exclusiv cea a vorbitorilor educați după modelul standard. Conversațiile se desfășoară între vorbitori nativi prezentați monolingv, care intenționează să comunice informații și care fac aceasta într-un mod coerent și logic, cu rare întreruperi sau repetări, dând dovadă de o atitudine politicoasă și corectitudine gramaticală. Astfel de dialoguri oferă modele de vorbire, pe care profesorii încearcă să le transmită studenților. Însă un asemenea comportament uman și lingvistic nu corespunde realității cotidiene. Ne dăm cu toții seama că comunicarea din lumea reală nu se prea aseamănă cu un schimb rigid de informații, fiind plină de repetiții, neînțelegeri, schimb de formule, enunțuri pe jumătate terminate și propoziții gramatical incorecte. Mai mult, în numeroase contexte și comunități se obișnuiește schimbarea codului (amestecarea limbilor) [11, p. 198]. Exemplele din manuale de limbaj neautentic din punct de vedere cultural nu sunt concepute pentru a reprezenta greșit cultura-țintă. Mai degrabă, intenția este de a menține simplitatea și claritatea, modelând un limbaj standard acceptabil. Mulți profesori de limbi străine sunt, probabil, de acord cu această abordare, preferând să evite ambiguitatea și complexitatea în prezentarea modelelor lingvistice și subliniind, în același timp, asemănările și regulile.

Problema este că, în consecință, studenților li se insuflă o imagine nerealistă a naturii limbajului, iar prin exemplele și exercițiile din clasă le creăm impresia că și ei, utilizând limba-țintă, ar trebui să urmeze aceste tipare, ceea ce adesea rezultă în frustrare și eșec [2, p. 235]. Lipsesc nu doar caracteristicile socioculturale și lingvistice ale vorbirii reale, ci și orice indicații asupra caracterului frecvent multilingv al acesteia. De exemplu, predarea limbii engleze fără a menționa numărul mare de cuvinte împrumutate din limba franceză în toate sferile vieții cotidiene sau popularitatea bucătăriei indiene în Marea Britanie ar rezulta într-o imagine destul de nerealistă a limbii engleze și a societății anglofone de astăzi. Profesorii ar putea considera că includerea unor astfel de subiecte diluează imaginea culturii-țintă sau, pur și simplu, s-ar putea simți insuficient de informați pentru a le discuta cu studenții. Iată deci un aspect pentru care este esențială integrarea tehnologiei, site-urile web oferind acces la artefactele culturale contemporane și la utilizarea autentică a limbii studiate. Cu ajutorul mostrelor de vorbire în contexte diferite, selectate din Internet, studenții își vor da seama că nu există un mod uniform de a folosi limba în toate situațiile. Lingviștii cunosc aceasta, însă pentru studenții monolingvi se poate dovedi o revelație, dacă nu au studii filologice anterioare. Exemplele de vorbire din viața reală îi fac pe studenți să observe că modul în care vorbesc

limba engleză diferă de practicile vorbitorilor nativi. Unul dintre aceste aspecte este modul în care sunt realizate funcțiile culturale – exprimarea mulțumirii, a regretului etc. [3, p. 241].

Tot mai frecvent, profesorii de limbi străine încorporează noi abordări ce cuprind elemente de TIC în demersul didactic, conștientizând procesul potențialul instrumentelor TIC pentru proiecte interactive, de utilizare a limbajului în practică, ca element-cheie al predării-învățării. Aplicarea inovatoare a Internetului și a altor instrumente TIC oferă oportunități pentru proiecte lingvistice de colaborare, care se centrează pe ”folosirea limbii pentru a învăța limba”. Mai important, noile practici dezvoltate din integrarea utilizării Internetului în sălile de clasă, EFL sau ESL, duc la schimbări neașteptate în obiectivele de predare a limbilor străine.

O astfel de schimbare prevede necesitatea unei noi înțelegeri a competențelor de comunicare prin includerea interculturalității. Proiectele internaționale de colaborare, care folosesc Internetul ca instrument de comunicare, le oferă studenților oportunități mult mai largi pentru a comunica cu persoane din străinătate. Prin mediile virtuale de învățare studenții accesează modalități noi și unice de transmitere a cunoștințelor culturale și de dezvoltare a abilităților de comunicare interculturală. Grafica, sunetul și animația de înaltă fidelitate le permit să simuleze multe aspecte tangibile ale unei anumite culturi, cum ar fi arhitectura, elementele infrastructurii, operele de artă, articolele de vestimentație, vorbirea, mimica și multe altele [12, p. 227]. O dată cu creșterea gradului de conștientizare culturală în sala de clasă EFL, înțelegerea unei culturi străine ar trebui să îi ajute pe studenții-vorbitori de alte limbi să folosească cuvintele și expresiile mai abil și mai exact; să înțeleagă nivelurile limbajului; să se poarte natural cu reprezentanții altor culturi, recunoscând și acceptând reacțiile lor, și să ajute vorbitorii de alte limbi să se simtă acasă în cultura proprie a studenților.

Metodele de predare sunt: *cognitive*, *active* și *interculturale* [5, p. 254].

Metodele cognitive presupun utilizarea diferitelor tipuri de materiale:

- **Materiale în bază de text.** De regulă, sunt utilizate la sesiunile de instruire, pentru a transmite informații factologice, idei și concepte: manualele, articolele, caietele de lucru, scrisorile, poveștile, fabulele, basmele, materialele turistice, cărțile poștale etc. Textele se folosesc pentru a ilustra problemele specifice ale culturilor. În acest sens, cea mai eficientă este platforma *Canva*.
- **Materiale în bază de calculator.** Valorificate

frecvent pentru a obține informații conceptuale, unele dintre aceste materiale dezvoltă abilități și/sau modifică atitudini. Instruirea se desfășoară prin intermediul CD-urilor, DVD-urilor, al programelor online și al site-urilor web. Pe acestea din urmă se pot găsi informații despre diferite țări/culturi, însoțite de chestionare, profiluri culturale, teste interculturale, articole, forumuri etc. Exemple de site-uri: *National Geographic*, *Britain is Great*, *Ted Talks* etc.

- **Filme.** Educaționale, documentare sau comerciale, filmele reprezintă un material motivant pentru transmiterea de cunoștințe și oferirea de scenarii potrivite unor dezbateri culturale. În domeniul nostru de studii, profesorii și studenții află din filme despre valorile culturale ale țărilor anglofone. De o mare utilitate sunt *Netflix*, *Vimeo*, *ESL video*, *ELLO*, *YouTube*.
- **Studii de caz și incidente critice.** Studiile de caz prezintă o situație asupra căreia studenții lucrează la evaluarea problemelor și găsirea de soluții. Unele cazuri se bazează pe dileme din lumea reală, astfel încât studenții au posibilitatea de a face față unor situații concrete și unor probleme culturale specifice. Incidentele critice sunt mai scurte decât studiile de caz și se referă la neînțelegeri, probleme și ciocniri interculturale. Incidentele nu ilustrează diferențele culturale ale părților care interacționează; mai degrabă, acestea se descoperă pe măsură ce se desfășoară evenimentele. Utilizarea incidentelor critice îi poate ajuta pe studenți să își înțeleagă propria identitate personală și culturală. Un exemplu în acest sens este secțiunea *dileme interculturale*, care cuprinde situații delicate, unde diferența culturală generează neînțelegerea intențiilor celorlalți. Utilizatorului i se cere să găsească posibile explicații și modalități alternative de rezolvare a situației, înainte de a verifica o case-tă de tip pop-up, care oferă o posibilă explicație și/sau strategie. O sursă valoroasă de asemenea cazuri și situații critice este site-ul <https://www.mic.usi.ch/case-studies-intercultural-communication>.

Metodele active implică studenții în sarcini active, pentru a le dezvolta abilități specifice. Se învață lucrând și colaborând, *Sway* și *Wakelet* fiind platformele cel mai des utilizate în acest scop.

- **Jocurile de rol.** Pun în practică informațiile și abilitățile într-un context sigur, studenții concentrându-se pe conținut sau pe procese. Participanții au posibilitatea de a repeta diverse roluri în situații din viața reală, pentru un anumit scop.

- **Jocuri de simulare.** Sunt extrem de motivante și versatile. Elementele educaționale și distractive se combină pentru a construi cunoștințe și a dezvolta abilități. Pentru jocurile de rol și de simulare, o platformă deosebit de utilă este *Flipgrid*, oferindu-le studenților posibilitatea de a interacționa în mediul online, în timp ce se lucrează asupra unei sarcini. Opțiunea de reînregistrare a răspunsurilor contribuie la scăderea presiunii. Este un instrument foarte eficace în predarea unei limbi străine.

Exercițiile interculturale combină, de obicei, două sau mai multe tehnici (răspuns oral, discuții sau sarcini scrise), implicând studenții în însușirea conținuturilor în mod practic. Acestea sunt utilizate pentru a spori conștientizarea diferențelor culturale și a dezvolta strategii de adaptare la diverse medii de lucru. O sursă bogată de exerciții interculturale o constituie site-ul www.culturaldetective.com.

CONCLUZII

Activitățile și platformele enumerate stimulează învățarea bazată pe rezolvarea problemelor, învățarea situațională și învățarea experiențială. Studenții sunt încurajați să se angajeze în învățarea prin colaborare, să împărtășească cunoștințe și experiențe, să negocieze opinii contradictorii, să aplice și să transfere cunoștințe, să gândească critic și să soluționeze probleme. Reflecția asupra propriilor practici de învățare și predare contribuie, de asemenea, la dezvoltarea metacognitivă a studenților, ajutându-i să își construiască și să își folosească cunoștințele și abilitățile interculturale. O astfel de abordare constructivă îi va ajuta să își conștientizeze traseul de învățare, dacă li se acordă suficient timp pentru a înțelege ce au înțeles și a raporta aceasta la cunoștințele acumulate. Utilizarea resurselor multimedia antrenează plenar studenții în procesul de învățare a limbii străine, aceștia simțindu-se comod și plăcut, fiind motivați, mulțumiți de rezultate și de achizițiile cognitive și emoționale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Benzie H. Graduating as a "Native Speaker": International Students and English Language Proficiency in Higher Education. În: *Higher Education Research & Development*, 29(4), 2001, pp. 447-459.
2. Bruning H. R., Schraw J. G., Norby M. M. Cognitive Psychology and Instruction. 5th edition. New York: Pearson Education, Inc., 2011. 232 p.
3. Byram M. Cultural Studies in Foreign Language Education. În: *Clevedon: Multilingual Matters*, 1989, pp. 213-245.
4. Dörnyei Z. Researching Complex Dynamic Systems: Retrodictive Qualitative Modeling in the Language Classroom. În: *Language Teaching*, 47, 2014, pp. 80-91.
5. Escudero M. Teaching Intercultural Awareness in the English as a Foreign Language Classroom: a Case Study Using Critical Reading. În: *Intercultural Education*, 24 (3), 2013, pp. 251-263.
6. Ferguson G., Pérez-Llantada C., Plo R. English as an International Language of Scientific Publication: A Study of Attitudes. În: *World Englishes*, 30 (1), 2011, pp. 41-59.
7. Hung H.T., Yuen S.C. Educational Use of Social Networking Technology in Higher Education. În: *Teaching in Higher Education*, 15 (6), 2010, pp. 703-714.
8. Liddicoat A., Scarino A. *Intercultural Language Teaching and Learning*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. 214 p.
9. Peterson M. Learner Interaction in Synchronous CMC: A Sociocultural Perspective. În: *Computer Assisted Language Learning*, 22 (4), 2009, pp. 303-321.
10. Richards J. C., Rodgers T. S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 312 p.
11. Ware P.D., Kramsch C. Toward an Intercultural Stance: Teaching German and English through Telecollaboration. În: *The Modern Language Journal*, 89 (2), 2005, pp. 190-205.
12. Wiebe G., Kabata K. Students' and Instructors' Attitudes Toward the Use of CALL in Foreign Language Teaching and Learning. În: *Computer Assisted Language Learning*, 23 (3), 2010, pp. 221-234.
13. Wu P.-H., Marek M. W. Incorporating LINE Smartphone App Affordances: Cross-Cultural Collaboration, Willingness to Communicate, and Language Learning. În: *International Journal of Computer Assisted Language Learning and Teaching*, 6 (2), 2016, pp. 56-73.